
Aplicación de gemelos digitales y simulación en la industria fabricante panameña: revisión y estudio de caso

Application of digital twins and simulation in the panamanian manufacturing industry: review and case study

Victor Vaca^{1*}

¹ *Facultad de Ingeniería Mecánica, Centro Regional de Veraguas, Universidad Tecnológica de Panamá.*

*Autor de correspondencia: victor.vaca@utp.ac.pa

RESUMEN. En Panamá, como otras partes del mundo, existen empresas manufactureras donde se transforma la materia prima en otros productos a través de una línea de producción. Pero, con la mayor competitividad y altos costos de producción, es necesario producir de manera eficiente estos productos. Por tal motivo, es de gran importancia analizar nuevas tecnologías que ayudan a mejorar los procesos de producción, revisar las normativas internacionales y panameñas, comparar estudios recientes relacionados con el tema, promover el conocimiento, desarrollar políticas que incentiven la implementación de nuevas tecnologías en la industria panameña y conocer cuál es el estado actual de la industria panameña relacionada con estas tecnologías. Con esto claro, se realiza una estadística descriptiva de los gemelos digitales, manufactura, industria y simulación a nivel global tomando como referencia 1289 artículos de la base de datos ScienceDirect con la intención de analizar cómo se relacionan estos conceptos, los desafíos y las oportunidades de esta tecnología. Se presenta análisis de un estudio de caso relacionado con la integración de ROS (Robot Operating System) y un simulador Tecnomatix Plan Simulating (TPS) demostrando las mejoras en los tiempos de procesos y cómo esto ayudaría a mejorar la eficiencia en la línea de producción. Se concluye que para mejorar los procesos de manufactura en Panamá es necesario adquirir mayor conocimiento tanto para los ingenieros, investigadores, administradores de empresas y gobiernos para impulsar el desarrollo de estas tecnologías, el cual se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, principalmente con el ODS9 sobre Industria, Innovación e Infraestructura ayudando a la construcción de una mejor sociedad panameña.

Palabras clave. Gemelos digitales, industria, manufactura, simulación.

ABSTRACT. In Panama, like other parts of the world, there are manufacturing companies that transform raw materials into other products through a production line. However, with increased competitiveness and high production costs, it is necessary to produce these products efficiently. For this reason, it is of great importance to analyze new technologies that help improve production processes, review international and Panamanian regulations, compare recent studies related to the topic, promote knowledge, develop policies that encourage the implementation of new technologies in Panamanian industry, and understand the current state of the Panamanian industry related to these technologies. With this in mind, descriptive statistics are compiled on digital twins, manufacturing, industry, and simulation at a global level, using 1,289 articles from the ScienceDirect database as a reference. The aim is to analyze how these concepts are related, as well as the challenges and opportunities of this technology. An analysis of a case study related to the integration of ROS (Robot Operating System) and a Tecnomatix Plan Simulating (TPS) simulator is presented, demonstrating the improvements in process times and how this would help improve efficiency in the production line. It is concluded that to improve manufacturing processes in Panama, it is necessary to acquire greater knowledge for engineers, researchers, business administrators, and governments to promote the development of these technologies. This is aligned with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), mainly with SDG 9 on Industry, Innovation, and Infrastructure, helping to build a better Panamanian society.

Keywords. Digital twins, industry, manufacturing, simulation.

1. Introducción

En Panamá, el aporte de las industrias manufactureras al Producto Interno Bruto (PIB) ha ido disminuyendo en los últimos 30 años desde 14.22% hasta llegar a un 4.87% en el 2024, siendo el país con menor porcentaje de aporte al PIB entre 8 países de la región, siendo México el de mayor aporte con un 19.64%, seguido de Honduras con un 14.87%, Colombia con 10.10% y por último Panamá con 4.87%, según cifras del Banco Mundial [1], la figura 1 muestra una gráfica de estos datos.

Figura 1. Industrialización, valor agregado (% del PIB) por país.

Esto demuestra que a pesar de que los ingresos han aumentado, el aporte final en porcentaje (%) del PIB es una pendiente negativa, producto quizás debido a salida de empresas multinacionales que se han trasladado a otros países donde la mano de obra sea más rentable y/o la falta de interés de nuevas empresas de manufactura en el proceso de invertir en Panamá.

Por lo tanto, es de gran relevancia que las industrias manufactureras panameñas se familiaricen con las nuevas tecnologías y conceptos industriales como; Industria (5.0), Internet de las cosas (IoT), Colaboración Humano-Robot (CHR), Gemelos Digitales [2] y la Automatización, para que los procesos sean más eficientes e innovadores, competir en este mundo globalizado, además del logro de objetivos de desarrollo sostenible, tanto para Panamá como para el mundo entero.

Según [2], se han presentado múltiples definiciones sobre el concepto de los gemelos digitales o digital twins (DT) por diferentes autores e investigadores donde se

identifica los espacios reales y los espacios virtuales con intercomunicación de datos digitales en tiempo real capaz de ser simulado en un entorno digital.

En un artículo de Fundación VASS [3], los gemelos digitales son réplicas virtuales de activos, sistemas o procesos físicos que utilizan datos de sensores del Internet de las Cosas (IoT) para simular y analizar el comportamiento en tiempo real los equipos y todo el proceso de manufactura con el que se puede realizar el análisis predictivo y la optimización de procesos, mejorando la eficiencia y la competitividad de las empresas.

Los beneficios de los DT están en mejorar la productividad optimizando los procesos sin necesidad de interrumpir la producción. Identifica cuellos de botella y reduce tiempos de inactividad maximizando la eficiencia. Al estar conectados con sensores IoT, los DT ofrecen un monitoreo constante de las operaciones en la fábrica. Facilita la detección temprana de problemas y la posibilidad de hacer ajustes inmediatos, evitando fallos graves o tiempos de inactividad imprevistos. Uno de los mayores beneficios de los gemelos digitales es su capacidad para prever fallos en los equipos. Se anticipa a problemas antes de que ocurran, evitando interrupciones costosas [3].

Existen muchos desafíos en la industria y uno de los principales es el conocimiento de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (AI) y el IoT, la seguridad de los datos, los altos costos de implementación, operación y mantenimiento de los sistemas.

Según [2], presenta cinco grupos de desafíos para implementar un DT que son:

- Los relacionados directamente con la industria.
- Sociales y organizacionales, que tienen que ver con la resistencia al cambio, capacidades y destrezas.
- Tecnológicos
- Económicos.
- Legales y normativas.

Aunque los desafíos podrían ser muchos, los beneficios al optimizar los procesos mejoran la eficiencia y la competitividad de las empresas.

Por tal motivo, el objetivo principal de este estudio es analizar la importancia de implementar nuevas tecnologías, como los gemelos digitales y la simulación, para mejorar la eficiencia y competitividad de la industria

manufacturera, así como también promover políticas que incentiven la implementación de estas tecnologías en la industria panameña.

1.1 Políticas

Las leyes y políticas concernientes a la industria están regidas por el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI) que se enfoca en desarrollar y ejecutar las políticas del Gobierno concernientes al comercio y la industria nacional, al comercio exterior, la promoción de la inversión extranjera y las negociaciones comerciales internacionales en representación de la República de Panamá con el fin de impulsar el crecimiento económico, promover las inversiones y la transferencia de tecnologías para aumentar la competitividad del país [4].

Entre las leyes principales que rigen la actividad comercial en Panamá son:

- La Ley No. 54 de 22 de julio de 1998 “Por lo cual se Dictan Medidas para la Estabilidad Jurídica de las Inversiones”.
- La Ley 41 de 24 de agosto de 2007 “Que Crea el Régimen especial para el Establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales y la Comisión de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales y dicta otras disposiciones”, (SEM).
- la Ley 76 de 23 de noviembre de 2009 “Que dicta medidas para el fomento y desarrollo de la industria, con las reformas aprobadas por la Ley 25 de 23 de mayo de 2017”.
- La Ley 159 del 31 de agosto de 2020 “Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura”, (EMMA).

El MICI tiene registradas 21 actividades comerciales de las cuales en el sector de la industria podemos mencionar dos como más importantes que son: las Industriales y las Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) en las que se encuentra las Empresas Multinacionales dedicadas a la Manufactura (EMMA).

Estas empresas según datos del MICI cuentan con su periodo de vigencia a partir de la fecha de inscripción en el Registro de Inversiones Nacionales (RIN).

Como la ley fue promulgada en 1998 y el otorgamiento de algunos beneficios está estipulado para 10 años, en el registro actual existen 393 empresas con vencimiento de los beneficios otorgados, pero siguen operando con otros beneficios que se mantienen.

Otras empresas solicitaron el ingreso en el registro, pero fueron cancelados por diferentes motivos, por ejemplo, empresas que decidieron invertir en otro país y otras se mantienen vigentes. En la tabla 1 se muestra la cantidad de empresas registradas por actividad remarcando la EMMA, Industrial y SEM que nos interesan en este análisis [5].

Tabla 1. Registro de Inversiones, Estabilidad Jurídica

Actividad	X	V	Vigente	Total
Agroforestal		7		7
Construcción	7	137	87	231
Desarrollo Portuario		3		3
EMMA			2	2
Hidroeléctrica	2	1		3
Industrial		48	3	51
Minería		7		7
Panamá-Pacífico	136	124	272	532
Recursos Hídricos		1		1
Reforestación			1	1
SEM	15	1	85	101
Telecomunicaciones		6		6
Termoeléctrico		1		1
Turismo	2	25	6	33
Zona Libre Comercial	1	2		3
Zona Libre Petrolera		5	2	7
Zona Procesadora		5	12	17
Generación de Energía Eléctrica		13	5	18
Agrícola de Exportación		2		2
Distribución de Energía Eléctrica		3		3
Otros Derivados de Petróleo		2		2
Total general	163	393	475	1031

Se puede observar que existe solo dos empresas registradas en la actividad de EMMA donde la fecha de registro es del 2021 para Aegir-Marine Americas Shared

Services, S.A. el cual es un proveedor de servicios de sellado de popa y propulsión para el sector marítimo mundial y en 2022 para Pre-Engineered Buildings, Corp., que es una empresa constructora que ofrece soluciones de construcción prefabricadas. Estas fechas son muy recientes por lo que tienen relación con la fecha de promulgación de la Ley 159 en 2020, anteriores a esta fecha la actividad más relacionada era SEM o Industrial, ésta última se encontraba como una de las 13 primeras actividades que se fueron promulgada en la Ley 54 de 22 de julio de 1998.

El MICI también cuenta con la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) que es un Organismo Nacional de Normalización y Certificación de Productos en la República de Panamá [6].

Las normativas panameñas con respecto a la manufactura todavía hay mucho que desarrollar, aunque la mayoría están más enfocadas en higiene y seguridad, existen normativas para productos eléctricos bien desarrollados.

1.2 Investigaciones

A nivel mundial se han realizado múltiples investigaciones relacionadas unas con otras, donde los gemelos digitales están relacionados con los conceptos de industria 4.0, manufactura inteligente, la simulación y la industria 5.0 en este mismo orden. De acuerdo con una búsqueda en base de datos de artículos científicos como ScienceDirect, utilizando las palabras claves, gemelos digitales, industria, manufactura y simulación en inglés, se han encontrado 1289 referencias de artículos científicos solo entre el año 2021 y el 2025, donde se observa que en el año 2023 se dio la mayor cantidad de investigaciones relacionadas con los Gemelos Digitales (DT). Todas estas tecnologías añadiendo la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el deep learning y machine learning, benefician a las empresas generando productividad de los trabajadores, reducción de costos operativos y sostenibilidad, permitiendo ser más eficientes e innovadoras en un entorno globalizado.

2. Metodología

La metodología adoptada en esta revisión sistemática fue la Preferred Reported Item for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), que se publicó por primera vez en 2009 [7] y se actualizó recientemente con nuevas pautas de presentación de informes [8].

Las directrices de PRISMA para una revisión sistemática constan de tres fases principales que son: identificación, selección y elegibilidad para decidir qué debe incluirse en el proceso de revisión. En la figura 2 se muestra el diagrama de flujo para nuevas revisiones sistemáticas.

Figura 2. Diagrama de flujo PRISMA 2020 [9].

La búsqueda abarcó únicamente artículos científicos y revisiones, utilizando las palabras claves, dando como resultado un total de 11656 registros, de los cuales se excluyeron todos los estudios irrelevantes para los procesos de manufactura y seleccionando revistas indexadas relacionadas con el tema. En resumen, se seleccionaron 1289 registros para ser tratados por el programa VosViewer y seleccionados cinco, como los más representativos para este estudio. El detalle de los criterios de búsqueda se muestra en la siguiente sección.

2.1 Criterio de selección

La significación de los artículos, según el tema de la revisión, se basó en los siguientes criterios de inclusión:

- Artículos publicados en inglés.
- Artículos publicados en revistas científicas.
- Artículos publicados en años recientes (2021 al 2025).

- Artículos relacionados con gemelos digitales, industria, manufactura y simulación.

2.2 Estrategia de búsqueda

Se realiza una búsqueda en la base de datos de artículos científicos, ScienceDirect, utilizando palabras clave junto al operador lógico “AND” cómo sigue: “Digital twins AND industry AND manufacturing AND simulation”, utilizando el diagrama de flujo como directriz para nuevas revisiones presentado anteriormente. Los resultados se muestran en la siguiente sección.

3. Resultados y discusión

Para el análisis de artículos relacionados con el tema de esta investigación, se encontraron 1289 referencias de artículos científicos y revisiones.

El resultado de los criterios de inclusión y exclusión, los cuales fueron restringir la búsqueda solo a los años de publicación del 2021 al 2025, tomando en cuenta solo los artículos de review (178) y de investigación (1111) en el área de Ingeniería, de los cuales se tomaron en cuenta cuatro revistas indexadas relacionadas con la manufactura como el Journal of Manufacturing Systems (329), Journal of Manufacturing Processes (93), Journal of Building Engineering (63), Robotics and Computer Integrate Manufacturing (145) y de la plataforma Proccedia CIRP (Colegio Internacional para la investigación en Producción) con (659) publicaciones.

Con el programa VosViewer se presenta un mapa de interconexiones o visualización de la red entre las investigaciones relacionadas entre sí. Esta representación se puede observar en la figura 3.

Figura 3. Visualización de red entre palabras clave.

Una visualización con respecto al año de publicación se observa que para el año 2023 las investigaciones se centraron en gemelos digitales, la figura 4 se puede apreciar este proceso.

Figura 4. Visualización de investigaciones por año de publicación.

El cluster o grupo relacionado con “digital twin” se analiza observando la interconexión directa con otras áreas de estudio, donde en este caso está fuertemente asociado con la industria 4.0, manufactura inteligente, machine learning, industria 5.0, inteligencia artificial, además con la manufactura, manufactura aditiva, sostenibilidad, economía circular, la optimización y los sistemas ciber físicos.

3.1 Estudios relevantes

Los estudios más relevantes con respecto al tema son los siguientes: [10], [11], [12], [13], [14].

Se puede observar que todos estos estudios confirman que con la ayuda de los gemelos digitales y la simulación se pueden reducir los tiempos de puesta en servicio de un equipo o máquina, mejora eficaz y eficiente de los procesos, se puede identificar en tiempo real errores en el proceso y corregir de manera oportuna, mejorando el mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos, mejorando la calidad de los productos con menores costos y sostenibilidad. En la tabla 2 se presenta un resumen de 5 artículos relacionados con los gemelos digitales y la simulación, colaboración humano robot, modelos de fabricación basados en gráficos del proceso de mecanizado y ensamblaje, así también como los procesos relacionados con cadenas de suministro.

Tabla 2. Resultados principales de estudios relevantes

Autor	Año	Título	Revista	Resultado principal
[10]	2024	A digital twin commissioning method for machine tools based on scenario simulation	Journal of Manufacturing Systems	Los resultados experimentales demuestran que el método propuesto reduce el tiempo de puesta en servicio del sistema de mecanizado de husillo de las máquinas herramienta, disminuye el tiempo de respuesta en aproximadamente un 12 % y reduce el error de estado estable en aproximadamente un 52 %.
[11]	2024	Simulation-based Digital Twin for enhancing human-robot collaboration in assembly systems	Journal of Manufacturing Systems	Los resultados muestran que es posible lograr mejoras en la HRC mediante la evaluación de diferentes configuraciones de trabajo. Además, se explica cómo el DT basado en simulación, aprovechando el paradigma FIWARE/FIROS, puede interactuar de forma eficaz y eficiente con otros sistemas para facilitar el intercambio de datos en tiempo real, uno de los principales retos de investigación actuales.
[12]	2023	A digital thread-driven distributed collaboration mechanism between digital twin manufacturing units	Journal of Manufacturing Systems	La colaboración entre unidades de fabricación crea un modo de operación estable y fiable que mejora la eficiencia de la producción durante todo el proceso. El modelo de tareas de fabricación basado en gráficos permite analizar el proceso de mecanizado y ensamblaje con base en el hilo digital, identificar las fuentes de error de los productos y reconstruir dinámicamente las tareas de producción.
[13]	2025	Enhancing asset management: Integrating digital twins for continuous permitting and compliance - A systematic literature review	Journal of Building Engineering	Los resultados resaltan la capacidad de DT para mejorar el mantenimiento predictivo, mejorar la colaboración y permitir la optimización energética en tiempo real, impulsando el crecimiento económico y agilizando la construcción.
[14]	2024	Developing a lean digital twin framework for improving supply chain quality	Procedia CIRP	Como resultado, el uso de gemelos digitales en redes de valor de acuerdo con las directrices del lean management permite a las empresas superar la barrera de la complejidad de los sistemas de producción actuales y aumentar continuamente la calidad de la cadena de suministro.

En este contexto se encuentran los gemelos digitales y para complementar se presenta un análisis de un estudio de caso relacionado con la integración de ROS (Robot Operating System) y un simulador Tecnomatix Plant Simulating (TPS) en la siguiente sección.

3.2 Análisis de estudio de caso integración ROS y TPS

ROS es un software libre que define los componentes (sensores, motores, baterías), interfaces (software, protocolos de interconexión) y herramientas para la construcción avanzada de robots [15], [16].

TECNOMATIX Plant Simulation de Siemens (TPS) es un simulador de planta industrial que modela, simula, visualiza y analiza sistemas de producción y procesos lógicos para optimizar el flujo de materiales y los recursos [16], [17].

La integración de estos dos sistemas se realiza bajo un modelo de arquitectura de software, la parte del ROS con dos nodos (roscore) o núcleos ROS que contiene procesos, programas de comunicación y simulación de planta, que es un proceso de planta simulada

La simulación de planta se basa en un problema basado en una publicación de S. Govindaiah and M. D. Petty, “Applying Reinforcement Learning to Plan Manufacturing Material Handling” o Aplicación del

aprendizaje por refuerzo para planificar la manipulación de materiales en la fabricación en el cual se busca disminuir las distancias recorridas, el uso de los medios de transporte y la demora en las entregas. Un diagrama del simulador TPS se muestra en la figura 5.

Figura 5. Modelo de simulación TPS [16].

Luego de la implementación y ejecución del sistema de manera virtual se presentan los resultados donde se optimiza el tiempo recortando las distancias de transporte, llenando al máximo los compartimientos según la capacidad definida, calculando los porcentajes de trabajo y de espera en cada estación de trabajo.

Estos resultados podrán ser utilizados como entradas para un sistema automatizado de tomas de decisiones o para el ingeniero de planta para realizar las modificaciones en el proceso [16].

De poder integrar los gemelos digitales con la simulación aumentaría la eficiencia aún más que con el solo hecho de tener un sistema solo de gemelo digital.

En Panamá sería un logro alcanzar estos niveles de implementación, pero no son inalcanzables.

3.3 Discusión

Los gemelos digitales junto a la automatización y la robótica representan una oportunidad significativa para la transformación de los procesos de manufactura en Panamá, un país que, si bien ha experimentado un crecimiento económico importante en los últimos años, aún enfrenta retos en términos de competitividad en la industria manufacturera.

La adopción de tecnologías avanzadas en el sector de la industria y EMMA puede ayudar a superar muchos de esos obstáculos, mejorar la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad de la producción.

La implementación de tecnologías combinadas aumentaría el nivel operativo en los procesos de manufactura, como es el caso de la integración de gemelos digitales con la simulación, con el que se podría llegar a desarrollar en las empresas panameñas.

4. Conclusiones

Al comparar los datos regionales de las aportaciones del sector industrial al PIB de cada país, se observa que Panamá no es un país altamente industrializado y más aún cuando su aportación al PIB ha ido disminuyendo desde un 14.22% en el año 1995 hasta solo 4.87% en el 2024, a pesar de ello podemos concluir lo siguiente:

- Panamá necesita impulsar nuevas tecnologías por medio de políticas, investigación y desarrollo que incentiven a las empresas a ser más eficientes.
- Los gemelos digitales están redefiniendo la manufactura a nivel mundial ofreciendo soluciones para mejorar la eficiencia, optimizar recursos y prevenir fallas antes de que ocurran.
- Estas tecnologías impulsan a las empresas hacia una mayor competitividad y sostenibilidad, transformando la forma en que se gestionan los procesos productivos en las industrias.
- La producción global dispersa es insostenible y costosa, por lo que se requiere soluciones de

automatización de manera rápida para una manufactura sostenible y eficiente.

- Los gemelos digitales y la simulación junto con sistemas operativos para robots pueden ser tecnologías claves para el futuro de la manufactura en Panamá.

A pesar de que los adelantos tecnológicos van de la mano con eficiencia y mayor producción, se recomienda:

- La implementación de estas tecnologías en las empresas panameñas, fortaleciendo el desarrollo económico y mejorando el porcentaje de participación en el PIB.
- Fomentar las alianzas entre universidades, centros de investigación e industrias para impulsar la innovación y el desarrollo de avances tecnológicos.
- Invertir en el desarrollo de la fuerza laboral con capacitación y el desarrollo de habilidades técnicas en áreas como robótica, inteligencia artificial, ingeniería y programación de procesos de manufactura avanzados.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a la Universidad Tecnológica de Panamá y al WICI-UTPVE'2025 por participar con el artículo titulado "Aplicación de gemelos digitales y simulación en la industria fabricante panameña: revisión y estudio de caso".

CONFLICTO DE INTERESES

EL autor declara no tener algún conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

El autor afirma que se leyó y aprobó la versión final de este artículo.

REFERENCIAS

- [1] Banco Mundial, "Datos Banco Mundial Industrialización." Accessed: Jul. 16, 2025. [Online]. Available: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NV.IND.MANF.ZS?locations=PA&view=chart>
- [2] W. AlBalkhy, D. Karmaoui, L. Ducoulombier, Z. Lafhaj, and T. Linner, "Digital twins in the built environment: Definition, applications, and challenges," *Autom Constr*, vol. 162, p. 105368, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105368>.

- [3] “Gemelos digitales: Aplicaciones y beneficios.” Accessed: Jul. 13, 2025. [Online]. Available: <https://vasscompany.com/es/insights/blogs-articles/gemelos-digitales/>
- [4] “MICI – Ministerio de Comercio e Industrias Panamá.” Accessed: Jul. 13, 2025. [Online]. Available: <https://mici.gob.pa/>
- [5] “Inscritos Ley No. 54 de 22 de julio de 1998.” Accessed: Jul. 14, 2025. [Online]. Available: <https://mici.gob.pa/wp-content/uploads/2025/06/05.-INSCRITOS-LEY-54-1998-PUBLICAR-EN-WEB-MAYO-2025.pdf>
- [6] “DGNTI – MICI.” Accessed: Jul. 14, 2025. [Online]. Available: <https://dgnti.mici.gob.pa/>
- [7] D. Moher, A. Liberati, J. Tetzlaff, and D. G. Altman, “Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement,” *BMJ*, vol. 339, no. jul21 1, pp. b2535–b2535, Jul. 2009, doi: 10.1136/bmj.b2535.
- [8] M. J. Page *et al.*, “The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews,” *BMJ*, p. n71, Mar. 2021, doi: 10.1136/bmj.n71.
- [9] “Diagrama de flujo PRISMA 2020 para nuevas revisiones.” Accessed: Oct. 02, 2025. [Online]. Available: <https://www.prisma-statement.org/prisma-2020-flow-diagram>
- [10] X. Sun, F. Zhang, X. Niu, and J. Wang, “A digital twin commissioning method for machine tools based on scenario simulation,” *J Manuf Syst*, vol. 77, pp. 697–707, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2024.10.017>.
- [11] A. Cimino, F. Longo, L. Nicoletti, and V. Solina, “Simulation-based Digital Twin for enhancing human-robot collaboration in assembly systems,” *J Manuf Syst*, vol. 77, pp. 903–918, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2024.10.024>.
- [12] S. Liu, Y. Lu, X. Shen, and J. Bao, “A digital thread-driven distributed collaboration mechanism between digital twin manufacturing units,” *J Manuf Syst*, vol. 68, pp. 145–159, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2023.02.014>.
- [13] A. Alhadi, B. Dr Tom, and R. Yacine, “Enhancing asset management: Integrating digital twins for continuous permitting and compliance - A systematic literature review,” *Journal of Building Engineering*, vol. 99, p. 111515, 2025, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.111515>.
- [14] M. Meyer, F. Dötig, and R. Jochem, “Developing a lean digital twin framework for improving supply chain quality,” *Procedia CIRP*, vol. 130, pp. 791–796, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.procir.2024.10.166>.
- [15] “ROS: Robotic Operating System.” Accessed: Jul. 16, 2025. [Online]. Available: <https://www.ros.org/>
- [16] C. Saavedra Sueldo, S. A. Villar, M. De Paula, S. B. Urrutia, and G. G. Acosta, “Integración de ROS y Tecnomatix para el desarrollo de gemelos digitales en sistemas de manufactura flexible.”
- [17] “Tecnomatix digital manufacturing products | Siemens Software.” Accessed: Jul. 16, 2025. [Online]. Available: <https://plm.sw.siemens.com/en-US/tecnomatix/products/>